

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Иновационные подходы к подготовке кадров в технических вузах

Мамадалиева Лола Камилджановна
Ферганский политехнический институт

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению инновационных подходов к подготовке кадров в технических вузах. Авторы акцентируют внимание на трех ключевых аспектах. Во-первых, это интеграция образовательных программ с реальными потребностями бизнеса и промышленности, что обеспечивает актуальность и практическую значимость получаемых знаний и навыков. Во-вторых, широкое применение активных и практико-ориентированных методов обучения, позволяющих студентам развивать профессиональные компетенции непосредственно в процессе решения реальных задач. В-третьих, формирование предпринимательских компетенций и навыков стартап-менеджмента у студентов, что способствует повышению их адаптивности и конкурентоспособности в условиях динамичной рыночной среды. Предложенные подходы направлены на подготовку специалистов, отвечающих современным требованиям работодателей и способных успешно реализовывать себя на высокотехнологичных предприятиях и в сфере инновационного предпринимательства.

Ключевые слова: Инновационные подходы, подготовка кадров, технические вузы, практико-ориентированное обучение, предпринимательские компетенции, стартап-менеджмент

Innovative approaches to training in technical universities

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna
Fergana Polytechnic Institute

Abstract. The article is devoted to the consideration of innovative approaches to personnel training in technical universities. The authors focus on three key aspects. Firstly, it is the integration of educational programs with the real needs of business and industry, which ensures the relevance and practical significance of the acquired knowledge and skills. Secondly, the widespread use of active and practice-oriented teaching methods, allowing students to develop professional competencies directly in the process of solving real problems. Thirdly, the formation of entrepreneurial competencies and start-up management skills among students, which helps to increase their adaptability and competitiveness in a dynamic market environment. The proposed approaches are aimed at training specialists who meet the modern requirements of employers and are able to successfully realize themselves in high-tech enterprises and in the field of innovative entrepreneurship.

Key words: Innovative approaches, personnel training, technical universities, practice-oriented training, entrepreneurial competencies, startup management

Введение. Современный этап развития экономики и общества характеризуется высокой динамикой изменений, усилением конкуренции, ускорением научно-технического прогресса и цифровой трансформации. В этих условиях подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными знаниями, практическими навыками и адаптивностью к трансформациям, становится ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности и инновационного развития предприятий и целых отраслей. Ведущая роль в решении этой задачи отводится системе высшего технического образования, которая призвана готовить специалистов, способных не только квалифицированно решать производственные задачи, но и генерировать новые идеи, внедрять инновации и успешно развивать бизнес.

Вместе с тем, традиционные подходы к организации образовательного процесса в технических вузах зачастую не в полной мере отвечают современным требованиям работодателей и рынка труда. Отмечается рассогласование между содержанием образовательных программ и реальными потребностями предприятий, недостаточная практическая ориентированность и слабая сформированность у выпускников предпринимательских компетенций. Это снижает их конкурентоспособность и приводит к увеличению времени адаптации к профессиональной деятельности.

В связи с этим возникает необходимость в поиске и внедрении в практику технических вузов инновационных подходов к подготовке кадров, способных эффективно решать задачи высокотехнологичных отраслей экономики. Данная статья посвящена рассмотрению ключевых направлений совершенствования образовательного процесса, ориентированных на интеграцию образования с потребностями бизнеса, внедрение активных и практико-ориентированных методов обучения, а также развитие у студентов предпринимательских компетенций и навыков стартап-менеджмента.

Методы исследования. Для обеспечения соответствия образовательных программ технических вузов современным требованиям экономики и работодателей в ряде ведущих учебных заведений реализуются подходы, основанные на усилении интеграции с бизнес-сообществом. Это проявляется в создании совместных образовательных программ, разработке учебных планов с участием представителей предприятий, организации практик и стажировок студентов на базе реальных производств.

Одним из эффективных инструментов такого взаимодействия является дуальная система обучения, предполагающая чередование теоретической подготовки в вузе и практической деятельности на предприятиях. Благодаря этому у студентов формируется комплексное представление о профессиональной деятельности, они приобретают необходимые практические навыки и компетенции, адаптируясь к реальным условиям. Примером успешной реализации дуальной модели обучения может служить опыт Германии, где она является одной из ключевых составляющих национальной системы профессионального образования.

Кроме того, в технических вузах все большее распространение получают активные и практико-ориентированные методы обучения, предполагающие вовлечение студентов в решение реальных производственных задач и проектную деятельность. К их числу относятся кейс-стади, деловые игры, хакатоны, стартап-акселераторы и другие формы обучения, позволяющие приобрести не только профессиональные, но и надпрофессиональные компетенции. Использование таких подходов не только повышает мотивацию обучающихся, но и способствует развитию их креативного и критического мышления, навыков командной работы и лидерства.

Важным направлением модернизации технического образования является также формирование у студентов предпринимательских компетенций и навыков стартап-менеджмента. Это позволяет им не только успешно реализовывать себя в качестве наемных специалистов, но и развивать собственные бизнес-инициативы, генерируя инновационные решения и создавая новые высокотехнологичные продукты и услуги. Данное направление находит отражение в создании на базе вузов бизнес-инкубаторов, акселераторов, технопарков, а также введении в учебные планы специальных курсов по предпринимательству и управлению стартапами.

Рекомендации по совершенствованию подготовки кадров в технических вузах. Для дальнейшего совершенствования подготовки кадров в технических вузах в соответствии с требованиями современной экономики представляется целесообразным реализация следующих мер:

Во-первых, необходимо продолжить активное развитие механизмов интеграции образовательных программ с реальными потребностями бизнеса и промышленности. Это может осуществляться через расширение практики стратегического партнерства вузов и предприятий, в том числе

путем заключения долгосрочных соглашений о сотрудничестве. В рамках таких соглашений стороны могут совместно участвовать в разработке учебных планов и программ, организации производственных практик и стажировок студентов, а также в реализации совместных научно-исследовательских проектов.

Важным аспектом интеграции выступает также активное вовлечение работодателей в процесс оценки качества образовательных результатов. Помимо участия представителей предприятий в итоговой государственной аттестации, это может принимать формы независимой оценки профессиональных компетенций выпускников, экспертизы образовательных программ, рецензирования выпускных квалификационных работ. Это позволит обеспечить высокую практико-ориентированность и актуальность подготовки специалистов.

Во-вторых, необходимо системно внедрять в образовательный процесс активные и практико-ориентированные методы обучения. Это позволит существенно повысить мотивацию студентов, сформировать у них не только профессиональные, но и надпрофессиональные компетенции, такие как креативность, критическое мышление, навыки командной работы и лидерства. Особое внимание следует уделить реализации проектной деятельности, решению реальных производственных кейсов, организации хакатонов, стартап-акселераторов и других активных форматов обучения.

В-третьих, необходимо усилить работу по развитию у студентов предпринимательских компетенций и навыков стартап-менеджмента. Это может включать введение в учебные планы специальных курсов и дисциплин по данному направлению, а также создание на базе вузов бизнес-инкубаторов, акселераторов, технопарков, где студенты смогут получить практические навыки разработки и реализации собственных бизнес-проектов. Данная деятельность будет способствовать не только развитию предпринимательской активности среди обучающихся, но и генерированию ими инновационных решений, востребованных современным рынком.

Заключение

Реализация предложенных мер по интеграции образовательных программ с реальными потребностями бизнеса, внедрению активных и практико-ориентированных методов обучения, а также развитию предпринимательских компетенций студентов будет способствовать повышению качества подготовки высококвалифицированных кадров для наукоемких отраслей экономики, обладающих востребованными

профессиональными и надпрофессиональными компетенциями. Это позволит обеспечить высокую конкурентоспособность выпускников технических вузов на рынке труда и их успешную самореализацию как в качестве наемных специалистов, так и в качестве предпринимателей, создающих новые инновационные продукты и услуги.

Литература

1. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. *Scientific Impulse*, 2(19), 228-230.
2. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 113-120.
3. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). Sport turizmi orqali o 'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. *xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 223-227.
4. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In *Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019* (pp. 116-119).
5. Mirzoxid, U. (2022). Pedagogical and psychological features of the development of social intelligence in future personnel. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 242-245.
6. Muxammadali o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. *Научный Фокус*, 1(8), 324-327.
7. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 322-325.
8. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 471-474.
9. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
10. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarda tezkorlik va chidamkorlik sifatlarini tarbiyalashda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish samarasi. *Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions"*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2547>
11. Abdurahmonov, O., & Abdupattoyev, A. (2024). Voleybolda musobaqa oldi taktik tayyorgarlik mashg 'ulotlari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 64-67.
12. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg 'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In *E Conference Zone* (pp. 319-322).

13. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
14. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o‘yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
15. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
16. Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg ‘ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. Educational Research in Universal Sciences, 2(1), 28-32.
17. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boks bo'yicha murabbiyning psixologik-pedagogik faoliyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 129-132.
18. Muxammadali o‘g, T. X. B. (2022, April). Belbog ‘li kurashchilarni texnik tayyorgarligini takomillashtirish uslublari. In E Conference Zone (pp. 309-312).
19. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In Современные технологии в нефтегазовом деле-2018 (pp. 310-313).
20. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o ‘rta maktab o ‘quvchilari o ‘rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
21. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
22. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
23. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
24. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o ‘qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
25. Muzaffar o‘g, O. L. M. (2024). O ‘quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o ‘quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
26. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 105-112.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

27. Mirzatillo o'g'li, A. D. (2024). Kroll usulida ko'krakda suzish. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 400-402.
28. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 61-63.
29. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
30. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim Jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.
31. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 12-20.
32. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
33. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
34. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
35. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 53-57.
36. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
37. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.
38. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
39. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg 'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.